

К ИСТОРИОГРАФИИ ТЕМЫ О СУЩНОСТИ ТЕРМИНА «САРТ»

ON THE HISTORIOGRAPHY OF THE TERM 'SART' AND ITS MEANING

Лукашова Н.М.

Кандидат исторических наук, доцент
Наманганский технический университет
e-mail: Lukashova-nm@mail.ru
Tel: +998 93 941 59 48

Юсупов З.У.

Кандидат исторических наук, доцент
Наманганский технический университет
e-mail: Zafar01@mail.ru
Tel: +998 90 218 01 80

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16918023>

Аннотация.

На основе материала русской и советской историографии в статье дается характеристика дефиниции «сарт», как она представлялась исследователям этнического развития коренного населения регионов Средней Азии в период завоевания Российской империи и более позднее время. Авторы статьи представляют большое разнообразие взглядов на данный термин и отсутствие устоявшейся точки зрения на данную проблему.

Abstract.

Based on the material of Russian and Soviet historiography, the article characterizes the definition of "sart," as it was presented to researchers of the ethnic development of the indigenous population of the regions of Central Asia during the conquest of the Russian Empire and later. The authors of the article represent a wide variety of views on this term and the lack of an established point of view on this problem.

Ключевые слова.

Сарт, этнология, тюркоязычные, ираноязычные, оседлое население, кочевники, таджики, узбеки.

Keywords.

Sart, ethnology, Turkic-speaking, Iranian-speaking, settled population, nomads, Tajiks, Uzbeks.

Проблемы этнической истории народа всегда относились к числу малоисследованных. Но именно историю формирования своего народа, своей нации должен знать каждый образованный человек. Недаром, Первый Президент республики Узбекистан И.А.Каримов в интервью газете «Туркистон» подчеркивал, что «...нацию надо беречь, а для этого нужно изучать ее подлинную историю, хранить и оберегать ее». (5, с.292)

При обращении к источникам и историографии, посвященным истории Среднеазиатских ханств периода завоевания их Российской империей немаловажное место в них нашли вопросы этнического развития коренного населения. В большинстве работ этого периода часто сталкиваешься с термином «сарт» в обозначении отдельных этнических групп коренного

населения Узбекистана. В рамках этой статьи хотелось бы обратить внимание на некоторые взгляды по этому вопросу.

Один из русских исследователей конца XIX века В.В.Вельяминов-Зернов в своей работе, посвященной истории Кокандского ханства сартами называл таджиков.(3,с.109) Исследователь А.Л.Кун к сартам относил все оседлое население Кокандского ханства.(7,с.70) Н.А.Аристов предлагал считать сартами оседлое тюркское и тюркизированное коренное население Сырдарьинской и Ферганской областей, которое утратило родовой быт и связанное с этим бытом родоплеменное деление.(1,с.431) Известный туркестановед Н.П. Остроумов посвятил этому вопросу свой труд и отмечал, что «сарты» в этнографическом отношении представляли смешанный тип, происшедший от слияния древнего ираноязычного населения Туркестана с позднейшими завоевателями и переселенцами тюрками и монголами.(11,с.51) Смысловая эволюция этнонима «сарт» была прослежена знаменитым востоковедом Бартольдом, который писал, что слово сарт индийского происхождения. Первоначально оно употреблялось тюрками в смысле «купец». В период монгольского завоевания, сначала в форме «сартактай» и «сартазы», стало обозначать вообще представителей мусульманской культуры, преимущественно иранцев, то есть употреблялось в том же значении, что и слово таджик. При узбеках, по мере тюркизации туркестанских иранцев, сартами стали называть оседлое население Туркестана, говорившее по- тюркски, в отличие от таджиков, сохранивших иранский язык... «так, сартами были одни персы, потом - персы и тюрки вместе. Потом – одни тюрки».(2,с.162)

Еще один известный туркестановед - В.П.Наливкин в свою очередь высказывал предположение, что в древности название «сарт» мог носить какой-либо род или племя. Вместе с тем, для периода его наблюдений в Ферганской долине «сартами» называли как таджиков, так и узбеков, но только оседлое население, в противоположность кочевникам.(8,с.32-33) Вместе с тем, занимаясь лингвистическими изысканиями, сартовским языком В.П.Наливкин считал узбекский язык. Тому подтверждением считаются его многочисленные работы.(9) В.П.Наливкин также отмечал, что этноним «сарт» в обозначении оседлого населения употреблялся не только в Ферганской долине, но и по всей Средней Азии.(8,с.33)

Более поздние этнографические исследования локализовали местонахождение сартов долинами рек Чирчика и Ангrena, Ферганской долиной, областями по течению рек Карадарьи и Нарына, Хорезмом. В бассейнах же рек Заравшана, Кашкадарьи и Сурхандарьи термин «сарт» не получил распространение. Здесь оседлое население, в том числе, и тюркоязычное чаще называлось таджиками.(10,с.170) С последним высказыванием, на наш взгляд, трудно согласиться. В.П.Наливкин хронологически разграничил употребление термина «сарт». Он писал, что в древности термином «сарт» называли всех переходивших к оседлому образу жизни кочевников-тюрков, независимо от их родоплеменной

принадлежности. В период же наблюдений самого Наливкина, сартами стали называть узбеков, таджиков и даже переходивших к оседлому образу жизни киргизов.(8,с.32) Таким образом, термин потерял со временем этнический смысл.

Не внесли ясности в этот вопрос и представители советской историографии. Так. С.П. Токарев считал, что в бытовом употреблении термином «сарт» до наших дней обозначали не этническую, а социальную группу. «Сарты, - писал он, - это оседлое, в частности, городское население на каком бы языке оно не говорило – таджикском или узбекском».(14,с.346-347) В коллективном труде «Народы Средней Азии и Казахстана» этноним «сарт» обозначал, тот первоначальный пласт в этногенезе узбекского народа, который возник в результате тюркизации древних ираноязычных народов Средней Азии и характеризовался отсутствием родоплеменного деления.(10,с.170) Этой же точки зрения придерживались этнографы С.С.Губаева(4,с.18) и Р.Я.Рассудова.(12, с.150) По мнению Б.Х.Кармышевой, этноним «сарт» употреблялся для обозначения исконно оседлого городского и сельского тюркоязычного населения Средней Азии, не имевшего родоплеменного деления(6, с.171. Примечания)

Еще одну точку зрения по данному вопросу высказал в своем исследовании Х. Рахматиллаев, который, исследовав изменения в этнической структуре населения Ферганской долины в советский период, отмечал, что «сарты», по его мнению, представляли собой группу с недостаточно четким этническим самосознанием. Среди них, наряду с лицами, близкими узбекам, могли быть и лица таджикского происхождения.(13,с.130)

Таким образом, и в советской этнологической литературе не сложилось общепринятой точки зрения на значение дефиниции «сарт». Данная проблема ждет своего исследователя в современной этнологической науке.

ЛИТЕРАТУРА. (REFERENCES)

- 1.Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей и сведения об их численности. – Живая старина. – СПб., 1896. Вып. I.
- 2.Бартольд В.В. История Туркестана. Соч. М., Наука, 1963. Т. II. Ч. 1.
- 3.Вельяминов-Зернов В.В. Сведения о Кокандском ханстве. – Вестник РГО. – СПб., 1856. Ч. XVIII. Кн. 5. Отд. 2.
- 4.Губаева С.С. Этнический состав населения Ферганы в конце XIX-начале XX вв.:(по данным топонимии).- Ташкент, 1983.
- 5.Каримов И.А. Свое будущее мы строим своими руками. Соч. Т. 7. – Ташкент. 1999.
- 6.Кармышева Б.Х. Архаическая символика в погребально-поминальной обрядности узбеков Ферганы. – Древние обряды, верования и культы народов Средней Азии. Историко-этнографические очерки.- М., 1986.
- 7.Кун А.А. Очерк Кокандского ханства. – Известия РГО. СПб., 1876. Т. XII.

8.Наливкин В.П.Краткая история Кокандского ханства. - Казань. 1886.

9.Наливкин В.П.,Наливкина М.В. Русско-сартовский и сартовско-русский словарь общеупотребительных слов, с приложением краткой грамматики по наречиям Наманганского уезда. – Казань. 1884. ; Их же. Грамматика сартовского языка Андижанского наречия. - Казань. 1884.; Наливкин В.П. Сартовско-персидская хрестоматия с приложением примеров для перевода с русского на сартовский и персидский языки. – Ташкент.1887.и другие.

10.Народы Средней Азии и Казахстана. Этнографические очерки.- Т. 1 .- М.1962.

11.Остроумов Н.П. Сарты. Этнографические материалы. – Ташкент.1908.

12.Рассудова Р.Я. Естественные условия и система хозяйственно-социальных отношений в позднефеодальный период в истории народов Средней Азии. – Л.,1984.

13.Рахматиллаев Х. Изменение в этнической структуре населения городов узбекской части Ферганской долины за годы советской власти. – Советская этнография. 1988. № 6.

14.Токарев С.П. Этнография народов СССР. М.,1978.